

नागपुरी साहित्य के विकास में पार्थनंद तिवारी का अवदान

सुशीला लकड़ा

यू.जी.सी-नेट, जे. आर. एफ, विश्वविद्यालय, नागपुरी विभाग, रांची विश्वविद्यालय रांची, झारखण्ड

Corresponding Author- सुशीला लकड़ा

नागपुरी आदिकाल से झारखण्ड की आदिम भाषा रही है। भले ही इसके नामों में परिवर्तन होता रहा हो। छोटानागपुर के नाम में कालय के अनुसार परिवर्तन हो रहा है। कभी कोक्रा ककखण्ड झारखण्ड चुटियानागपुर, हीरानागपुर और अन्त में अंग्रेजो ने इसे छोटानागपुर के रूप में स्वीकृति दी। नागपुरी का नाम भी कभी सादरी गवारी, देहाती, सदानी तो नागपुरीया रही है। आज यह नागपुरी के नाम से विराम पा गई है।

मूलरूप से नागपुरी छोटानागपुर के मूल सदानों की भाषा रही है। जनजातियों के बीच की यह सर्म्पक भाषा बनी जनजातियों के बाद कई अन्य जातियों भी अनेक क्षेत्रों से नाग राजा-महाराजाओं द्वारा लाकर यहाँ बताये गये। इन जातियों का आगमन भिन्न-भिन्न समय एवं क्षेत्रों में होने के कारण इनकी बोली भाषा भी अलग-अलग थी।¹ इन्होंने भी मूल सदानों एवं जनजातियों के साथ पूर्व की तरह सम्पर्क भाषा के रूप में नागपुरी को ही अपनाया।

अंग्रेजों के शासन स्थापित होते ही भारत में ईसाई मिशनरियाँ भी धर्म प्रचार के लिए अपने पाँव फैलाने लगी। छोटानागपुर के जनजातीय बहुल क्षेत्र को ईसाई मिशनरियों ने अपने लिए बहुत ही उपयुक्त समझा। एक ओर अंग्रेज सरकार को शासन व्यवस्था के लिए प्रचलित एवं सुदृढ़ भाषा की आवश्यकता थी भारत की कोई भाषा अंग्रेजों के उपयुक्त नहीं थी। उन्होंने अंग्रेजी को ही शासन एवं जनता की भाषा बनाना चाहा। अंग्रेजों ने अंग्रेजी पढ़ने एवं बोलने वालों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकारी नौकरी एवं सम्मान देना प्रारम्भ किया। हिन्दी बोलने वालों को गवार एवं तुच्छ समझा जाता था। उन्हें अपमानित भी किया जाता था। अन्य भाषा या जनजातिय भाषाओं जैसे नागपुरी की तो दुर्गति हो गई तब कोई बोलने वाला भी शहरों में नहीं मिलता था। अंग्रेज सरकार अपने शासन तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए भारतीय भाषा और संस्कृति को समाप्त करना चाहती थी। परन्तु दूसरी ओर ईसाई मिशनरियों के कुछ अलग विचार थे। उन्हें के बीच प्रचार करने में भारी कठिनाई हो रही थी शि कोना एक फर काम था। मेष केही धर्म प्रचारक स्तर पर परिवर्तन करने एवं उनकी संस्कृतिको गाकर अंग्रेजीको करने की दी इसके लिए सीकर उसके साहित्य के माध्यम से ईसाई धर्मों का अनुवाद कर ने का संकल्प लिया। नागपुरी भाषा का व्रत एवं ईसाई सुसमाचारों के प्रीकी "ग्लेण्ड अपनी प्रजा को जाने बिना उस पर शासन नहीं कर सकता है जब उसकी भाषा और संस्कृति का पूर्ण ज्ञान हो जाय ईसाई मिशनरियों ने पुस्तकों के प्रकाशन के लिए नये-नये मुद्रणालय स्थापित किये सुसमाचारों का प्रकाशन किया एवं नागपुरी के लोक गीतों एवं लोक कथाओं का संकलन भी प्रकाशित कराया।

मिशनरियों की ऐसी गतिविधियों को देखकर भागपुरी प्रेमियों में नागपुरी के उद्धार, उच्चान एवं प्रचार-प्रसार की भावना जागृत हुई। उन्होंने भी नागपुरी के प्रचार के लिए साहित्य छपवाने एवं प्रकाशित करने की ठानी। धनीराम बक्शी इसी क्रम के सबसे स्थिम नागपुरी प्रेमी, सेवक एवं प्रचारक थे। उन्होंने अपने हितैषी प्रेस बरकंदाज टोली भाईबासा से नागपुरी साहित्य का प्रकाशन किया दूसरे नागपुरी कवियों एवं साहित्यकारों को भी अपने पत्र में सामग्री प्रकाशित कराने हेतु आमंत्रित किया। इसी क्रम में नागपुरी साहित्य की जानी-मानी विभूति का पीटर शांति नवरंगी भी साहित्य साधना में जुट गये। उन्होंने व्याकरण, लोक कथा, लोकगीत, कविता, नाटक, कहानी, बाईबल के सुसमाचार एवं अन्य रचनाओं का लेखन एवं प्रकाशन नागपुरी में किया।

श्री पार्थनन्द तिवारी इसी कड़ी के एक महान नागपुरी प्रेमी एवं साहित्य सेवी थे। इन्होंने नागपुरी साहित्य सेवा के लिए पुराने एवं नये दोनों ही मार्गों को अपनाया। पुरानी परंपरा में इन्होंने नागपुरी के पुराने कवियों यथा- हनुमान सिंह, बरजू राम, जयगोविन्द बिनंदिया, घासी राम जैसे विभूतियों का अनुसरण किया। इन पुराने कवियों की तरह ही इन्होंने भक्ति काव्य. "कृष्ण काव्य 'राम काव्य से संबंधित गीतों एवं कविताओं की रचना की इन गीतों के प्रचार-प्रसार के लिए इन्होंने पुरानी एवं प्रचलित

परंपरा का ही अनुसरण किया। कवि चूंकि युग की आवश्यकता के अनुसार ही साहित्य की रचना करता है एवं उनका प्रचार भी करना चाहता है।

इन्होंने युग की आवश्यकता के अनुरूप रचना की और समाज में प्रचलित प्रचार की को अपनाया भी तत्कालिन समाज में रास घूमर फगुवा झूमर अगनई, पावस एवं अन्य उत्सवों के अवसर पर झूमर, नवनी नाथ के माध्यम से साहित्य का प्रचार प्रसार किया जाता था।² इसमें जनता की रूबी भी भी मनोरंजन भी होता था और शिक्षित जनता सरलता से साहित्य की ग्रहण भी कर लेती थी।

श्री पार्थनन्द तिवारी जी घासी राम की परम्परा का ही अधिकाधिक अनुसरण किया है। नयी पीढ़ी के रचनाकारों में तिवारी जी, नवरंगी प्रफुल्ल कुमार राय की तरह ही आधुनिक समस्याओं पर रचनाएँ की इनकी रचनाओं में इन्होंने विशेष कर झारखण्ड की व्यथा, शोषण, दरिद्रता बेरोजगारी को चित्रित किया है। डॉ० गिरिराज के अनुसार धनीराम बक्शी तथा फा. नवरंगी के युग की परिस्थितियों लगभग समान थी लेकिन दोनों का जीवन समान नहीं था पर इनके विचार एवं उद्देश्य अवश्य एक विन्दु पर मिलते थे। इनका लक्ष्य था भाषा साहित्य के भंडार को भरना तथा उसे विकसित करना। यह कहा जा सकता है कि इन दोनों महापुरुषों ने नागपुरी भाषी जनता के मध्य इसके नवजागरण का शंखनाद दिया।

श्री पार्थ नन्द तिवारी ने भी इन्ही मनीषियों की तरह नागपुरी साहित्य की पुरानी परम्परा को अपना कर ही आधुनिकता प्रदान की। इन्होंने गेय काव्य में झारखण्ड के शोषण, लुट, गरीबी, बेरोजगारी एवं लाचारी से बदरंग होते रूप का मार्मिक चित्रण किया है। झारखण्ड के गाँवों में व्याप्त अशिक्षा, दरिद्रता, घूसखोरी, बेरोजगारी को आधार बनाकर ही इन्होंने साहित्य रचना की। लाचार एवं असहाय जनता की आवाज को इन्होंने दृढ़ता से जनता एवं शासन के समक्ष प्रस्तुत किया।

धनीराम बक्शी ने अपने हितैषी कार्यालय प्रेस से नागपुरी साहित्य के प्रकाशन में अपनी जाति से संबंधित रचनाएँ भी प्रकाशित की। वही फादर शांति नवरंगी जी ने ईसाई धर्म ग्रन्थों का प्रचार करने हेतु भी नागपुरी को माध्यम बनाया। जबकि श्री पार्थ नन्द तिवारी ने न तो जातिगत और न धार्मिक भावना को आधार बनाया बल्कि सामाजिक समस्याओं को अपनी साहित्य रचना का आधार बनाया।

नागपुरी कवियों एवं गीतकारों में भी भी पाये नन्द तिवारी को पर्याय विशेष रूप से किसी भी विद्वान ने नहीं की है। इस सब में केशरी का विचार दृष्ट है। इसी के बाद नागपुरी गीतों को सम्पन्न करने वाले महान गीतकारों में जगनिवास नारायण, धनीराम बक्शी भवप्रीता कृपालचन्द्र फादर शांति नवरीलाल मनमोहन नाथ आदि प्रमुख हैं। इनके गीतों में आधुनिक चेतना की उषाकालीन ताली भी दृष्टिगत होने लगती है।³

इसलिए नागपुरी कवि के रूप में भी पार्थनन्द तिवारी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनकी काव्य रचनाओं ने के संबंध में

स्वयम डॉ० केशरी ने आधुनिक पारिवारिक समस्याओं पर गीत रचना को इनकी सबसे बड़ी विशेषता माना है। जबकि दूसरे पुराने कवियों की रचना में ऐसा चित्रण देखने को नहीं मिलता। दूसरी और इनके आधुनिक गीतों में जो पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं का मार्गिक चित्रण मिलता है। वह अन्य पुराने कवियों की रचनाओं में नहीं मिलती। इस दृष्टि से भी श्री पार्थनन्द तिवारी एक उत्कृष्ट कवि माने जा सकते हैं।

श्री पार्थनन्द तिवारी नागपुरी के एक प्रमुख शुभचिंतक ही नहीं हैं परन्तु एक महान सेवक भी हैं। इन्होंने नागपुरी साहित्य सृजन में इन्होंने पूरी तन्मयता से काम किया वही इसको जन-जन तक पहुँचाने में भी अपना जीवन ही समर्पित कर दिया। इन्होंने विशेषकर युवा वर्ग के साहित्यकारों एवं नागपुरी प्रेमियों को प्रोत्साहित किया। नागपुरी साहित्य सम्मेलन कवि सम्मेलन स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस एवं अन्य विशिष्ट अवसरों पर आयोजित सम्मेलनों के द्वारा भी इन्होंने अपनी साहित्य प्रतिभा का प्रदर्शन ही नहीं किया, लोगों को प्रभावित किया के मनोभावों को उद्वेलित किया, उनमें नागपुरी साहित्य के प्रति उत्सुकता प्रेम एवं जागरूकता लाने का प्रयास किया। यही कारण है कि हर स्थान पर कवि सम्मेलन एवं नागपुरी साहित्य सम्मेलन आयोजित किये जाते रहे हैं।⁹

श्री पार्थनन्द तिवारी मुलत एक शिक्षक थे परन्तु उन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए भी नागपुरी साहित्य की जो सेवा की है। वह प्रशंसनीय है। श्री पार्थनन्द तिवारी के नागपुरी प्रेम साहित्य सेवा को भुलाया नहीं जा सकता। इनके नागपुरी साहित्य की सेवा के चलते कई बार सम्मानित किया जाना भी इनकी उत्कृष्टता, निष्ठा, लगन एवं मार्गदर्शक है। कईविधाओं रचना करना एवं कई विधियों से प्रचारित प्रसारित करना कम आश्चर्य की बात नहीं है। फिर भी ये महान साहित्यकारों की दृष्टि में गुमनाम हो रहे।

श्री पार्थनन्द तिवारी को नागपुरी का साहित्यकार के साथ-साथ प्रचारक भी माना जा सकता है। इसके लिए वे जीवन भर संघर्ष करते रहे। इनकी साहित्य साधना को डॉ० केशरी ने कहा 'इनके चेहरे एवं पूरे शरीर पर झुर्रियाँ ही इनकी निरन्तर साहित्य साधना को दर्शाते हैं।¹⁰ जब पूरा संसार सो रहा होता है तब भी अंधेरी रातों में भी कवि की कलम चलती रहती है श्री पार्थनन्द तिवारी की साहित्य साधना का इसी से प्रमाण मिल जाता है।

श्री पार्थनन्द तिवारी नागपुरी साहित्य की क्षितिज पर चमकते सूर्य के समान प्रकाशमान तारे हैं। इन्होंने कई विधाओं में टेट रोचक एवं आकर्षक रचनाएँ की हैं। वह हमेशा ही नागपुरी प्रेमियों को आलोकित करती रहेंगी। नई पीढ़ी को मार्गदर्शन देती रहेंगी।

सन्दर्भ ग्रंथ :

- 1) डॉ० मुरलीधर श्रीवास्तव हिन्दी के यूरोपीय विद्वान व्य एवं कृ० पृ० 36
- 2) डॉ० गिरिधारी राम गौड़ू गिरिराज पी. शा. नव्य एवं कृ.पृ. 351
- 3) डॉ० श्रवण कुमार गोस्वामी नागपुरी शिष्ट साहित्य पृ. 44
- 4) डॉ० विप्र. केशरी नागपुरी भाषा और साहित्य रांची पृ. 60